

ARQUITETURA MODERNA SANTISTA, COMPREENDER SUA FEIÇÃO E INVENTARIAR

Santista Modern Architecture, understand its feature and inventory

Arquitetura Moderna Santista, compreender su estética e inventariar

ALVES, Jaqueline Fernández

Doutoranda da Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu

Bolsista CAPES

j.fernandez.alves@gmail.com

ALMEIDA, Eneida de

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu

prof.eneida@usjt.br

CAMPOS, Cristina de

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu e Professora do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas

crisleine@gmail.com

RESUMO

O artigo trata da produção arquitetônica modernista na cidade de Santos no período 1930 a 1970 e procura relacionar a falta de reconhecimento e documentação de edifícios de menor destaque no ambiente urbano e cultural santista. A importância de inventariar essa arquitetura evidencia a necessidade de fortalecimento das políticas públicas de preservação, objetivando o olhar mais amplo e diversificado. Nessa perspectiva, este trabalho, enquanto parte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento, pretende reunir elementos para uma compreensão alargada do patrimônio moderno santista, que contemple edifícios identificados com um perfil moderno estilizado ou popularizado, de modo que constitua um levantamento de dados indispensável para a criação de um inventário que garanta o reconhecimento dessa arquitetura como de interesse cultural e como forma de ampliar a percepção do cidadão, fortalecendo a memória coletiva.

Palavras-chave: arquitetura moderna santista, inventário, patrimonio cultural

ABSTRACT

The article deals with the modernist architectural production in the city of Santos from 1930 to 1970 and seeks to relate the lack of recognition and documentation of less prominent buildings in the urban and cultural environment of Santos. The importance of inventorying this architecture highlights the need to strengthen public preservation policies, aiming at a broader and more diversified view. In this perspective, this work, as part of a doctoral research in development, intends to gather elements for a broader understanding of the modern heritage of Santos, which includes buildings identified with a stylized or popularized modern profile, so that it constitutes an indispensable data collection for the creation of an inventory that guarantees the recognition of this architecture as of cultural interest and as a way to broaden the citizen's perception by strengthening the collective memory.

Keywords: modern Santista architecture, inventory, cultural heritage

RESUMEN

El artículo trata sobre la producción arquitectónica modernista en la ciudad de Santos de 1930 a 1970 y busca relacionar la falta de reconocimiento y documentación de edificios menos destacados en el entorno urbano y cultural de Santos. La importancia de inventariar esta arquitectura destaca la necesidad de fortalecer las políticas públicas de preservación, con el objetivo de una visión más amplia y diversificada. En esa perspectiva, este trabajo, como parte de una investigación de doctorado en desarrollo, pretende reunir elementos para una comprensión más amplia del patrimonio moderno de Santos, que incluye edificios identificados con un perfil moderno estilizado o popularizado, por lo que constituye un dato indispensable. colección para la elaboración de un inventario que garantice el reconocimiento de esta arquitectura como bien de interés cultural y como forma de ampliar la percepción ciudadana fortaleciendo la memoria colectiva.

Palabras clave: arquitectura santista moderna, inventario, patrimonio cultural

ARQUITETURA MODERNA SANTISTA, COMPREENDER SUA FEIÇÃO E INVENTARIAR

A Cidade de Santos e o ambiente moderno

É possível afirmar que os anos 1940 e 1950 foram os mais produtivos das artes visuais brasileiras, pela atuação de uma profícua geração de profissionais, responsáveis pela difusão internacional da nossa Arquitetura Moderna, que logrou alterar substancialmente a condição vigente até então, segundo a qual a cultura nacional tinha se concentrado na reprodução das vanguardas europeias. Para além da arquitetura moderna que teve amplo reconhecimento da historiografia nacional e internacional, interessa aqui ampliar o olhar para uma arquitetura vinculada a um circuito cultural de menor repercussão entre historiadores e críticos, enquanto reinterpretação dos princípios modernistas da primeira linhagem. Surpreende ainda hoje o fato de a Arquitetura Moderna produzida no Brasil ter despontado com grande interesse no panorama cultural internacional nos anos 1940-1950, considerando-se que na primeira metade do século XX ainda persistia a tendência generalizada de “importação sistemática de vanguardas do hemisfério norte”. É provável que esse interesse estivesse relacionado à profunda reinterpretação dos princípios modernistas, nos termos de uma postura antropofágica que, de certo modo, percorreu o caminho inverso, chegando a influenciar a linguagem internacional do pós-guerra (CAVALCANTI, 2001, p.9).

Os exemplares modernistas da arquitetura santista mais amplamente reconhecidos têm os mesmos propósitos que fundamentaram a Arquitetura Moderna Brasileira, ou seja, são exemplares coerentes com o ideário modernista, embora tenham características próprias, vinculadas às influências dos círculos de formação dos profissionais que atuaram na cidade, adotando também as novas tecnologias, outro fator determinante. O mercado imobiliário em expansão, somado às referências culturais dos compradores familiarizados às novidades da modernização do país e dos costumes, determinam as principais características dessa arquitetura, como se o moderno se adaptasse a cada ambiente cultural, propriamente e adequadamente derivado da sua matriz hegemônica.

A demanda estatal da arquitetura brasileira da Era Vargas com a construção de grandes monumentos e a organização de grande número de concursos refletia a pujança econômica, notabilizando o esforço governamental em modernizar o país: a construção de um Estado Nacional em que predominasse a ideia de emancipação política e econômica, além de uma suposta unidade cultural. Os novos caminhos da arquitetura ainda teriam como patrocinador o presidente Juscelino Kubitschek a partir de meados dos anos 1950, idealizando politicamente a construção de Brasília, tendo na figura do arquiteto Oscar Niemeyer a definição da nova estética da arquitetura brasileira, simbolizando a autonomia técnica brasileira no auge do crescimento econômico do período. A Baixada Santista se desenvolve definitivamente a partir dessas ações, se tornando vizinha a um dos polos industriais mais importantes do país, somado ao consolidado e maior porto exportador da América Latina, o porto de Santos.

O panorama de ascensão econômica, pujança e progresso técnico associado à ideia de modernidade se reflete no espaço urbano das cidades. Avaliar, classificar e contextualizar a arquitetura santista produzida nesse período é de extremo interesse. Dessa arquitetura, são poucas as obras com autoria conhecida mesmo no meio dos profissionais de arquitetura. A título de exemplo são conhecidos alguns projetos de Pedro Paulo de Mello Saraiva, Franz Heep, Zenon Lotufo, Oswaldo Corrêa Gonçalves e Alberto Botti & Marc Rubin que representam uma parcela muito pequena do universo da Arquitetura Moderna em Santos. Há, entretanto, uma vasta produção de profissionais pouco ou quase totalmente desconhecidos no cenário da arquitetura brasileira, que tiveram sua formação acadêmica no período das grandes mudanças dos anos 1930 e 1940, e que merecem ser documentados.

As políticas públicas de preservação do patrimônio e seus rebatimentos na prática.

A valorização das políticas municipais de preservação de patrimônio histórico e cultural se deu a partir de 1988 através da Constituição Brasileira, em um contexto no qual a descentralização passou a ser a solução para aplicação de tutelas mais efetivas. A cidade de Santos implementa essas políticas públicas descentralizadas desde a década de 1990, com a criação do CONDEPASA – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. No Estado de São Paulo vários conselhos foram criados a partir de então: Campinas, 1987; Bauru, 1992; Taubaté, 1994; Piracicaba, 1997; Catanduva, 1999; Jaú, 2003; Cubatão, 2003; São José do Rio Preto, 2003; Itatiba, 2004; Amparo, 2004; São Vicente, 2005; Jundiaí, 2007; Pindamonhangaba, 2007; Sertãozinho, 2010; Marília, 2012; Itú, 2013; Salto, 2014 (NASCIMENTO, 2018).

O Estatuto da Cidade, lei criada em 2001, determina que uma gestão democrática deve ter a participação popular, e a criação de conselhos gestores nas cidades desde então, é uma realidade. Assim, os conselhos de preservação municipais passam a ter um papel fundamental na aplicação de instrumentos legais que possam definitivamente contribuir para colocar em prática políticas preservacionistas. A criação desses conselhos municipais faz com que a sociedade civil possa, ao menos em tese, participar de decisões importantes sobre a sua própria memória urbana, na medida em que são lugares de compartilhamento entre as várias esferas do governo e a população.

No caso santista, o CONDEPASA, instituído pelo Decreto Municipal nº 906, de 12 de julho de 1989, define regras e propõe soluções para a salvaguarda do patrimônio histórico da cidade. Entre suas competências está a própria definição da política municipal em defesa do patrimônio, a deliberação sobre tombamentos, a promoção de estratégias de fiscalização, a participação na elaboração de planos e projetos, e a manutenção de contatos permanentes com organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, visando obtenção de recursos, cooperação técnica no planejamento das etapas de preservação e revitalização de bens culturais da cidade.

Embora não possua website próprio, todas as informações pertinentes ao Conselho estão alocadas no sítio eletrônico da prefeitura¹. É necessário salientar que o Condepasa foi responsável pela

¹ Inventário de Estilos Arquitetônicos da Cidade de Santos. Disponível: <https://www.santos.sp.gov.br/condepasa>. Acesso em: 31/07/2023

elaboração do “Inventário de Estilos Arquitetônicos da Cidade de Santos” disponível no site. Convém esclarecer que embora se intitule inventário, é na verdade um levantamento de imóveis importantes da cidade com a sua classificação estilística apenas, contendo informações essenciais acerca da história de diversas tipologias arquitetônicas².

No que se refere à legislação de proteção do patrimônio cultural, a cidade de Santos tem priorizado, entre bens tombados, os remanescentes do período colonial e alguns edifícios do ecletismo, poucos elementos do acervo portuário, o conjunto dos canais criados pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito e os jardins da orla marítima. A depender do acervo de bens tombados, a preservação da arquitetura moderna apresenta importantes lacunas, como denotam as recentes demolições e descaracterizações da arquitetura desse período, entre os quais podem ser indicados: o Club XV projeto de Pedro Paulo de Mello Saraiva demolido em 1999; o Mercado de Peixes de José Carlos Quintas demolido em 2020; o Clube Atlético Santista projeto de 1947 com processo de tombamento aberto durante dez anos e lamentavelmente demolido em 2022.

O cidadão santista tem muitas reminiscências sobre a cidade, tanto é que são largamente difundidos os perfis em redes sociais, nos quais se relembra como era a cidade com os efusivos elogios de um passado retratado em imagens. Essa visão saudosista, no entanto, não impediu que edifícios emblemáticos fossem paulatinamente demolidos, pois nunca houve uma preocupação mais evidente com a preservação do patrimônio ambiental urbano, que extrapolasse os bens isolados, de caráter excepcional, ou sua arquitetura tida como mais significativa, para abarcar o desenho da cidade e a configuração da paisagem urbana em sua dimensão do cotidiano.

É também atribuição dos conselhos de preservação promover e identificar o patrimônio cultural e natural. De modo equivalente, é urgente a elaboração de inventários que promovam o reconhecimento dos valores culturais da cidade não apenas de natureza material, mas que incluam referências de dimensão imaterial e simbólica. Dentro dessa ótica, a percepção de bens de caráter mais abrangente, associados à fruição de grupos sociais diversificados, deveria ser replicada na elaboração de inventários de bens culturais que corroborem o entendimento do conceito de lugar de memória da cidade, enquanto construção coletiva, resultante do enraizamento e disseminação de processos e práticas culturais aderentes ao território, não necessariamente reconhecidas pela historiografia oficial. Também seria atribuição dos conselhos, uma vez identificados os proprietários de imóveis de interesse cultural, a oferta de auxílio técnico e incentivos fiscais, de forma a suplantar as dificuldades financeiras de manutenção do bem, colaborando para a valorização da preservação, como um bônus.

A elaboração de um inventário mais abrangente da arquitetura moderna santista, que admita expandir os limites da erudição arquitetônica, pode criar um movimento de reconhecimento efetivo da memória do cidadão, que se identifica com a arquitetura do cotidiano.

2

Disponível

em:

https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/conselhos/CONDEPASA/inventrio_de_estilos_arquitetnicos_da_cidade_de_santos.pdf Acesso em: 31/07/2023

Figura 1: Alguns exemplares da arquitetura santista que correspondem ao ideário modernista

1 2
3 4
5

1. Clube Atlético Santista, 1947, Oswaldo Correia Gonçalves e Icaro de Castro Mello, Fonte: Revista Acrópole, 276, 1949.
2. Edifício sede da PRODESAN, 1963, Luigi Vilavecchia e Flavio Pastore, Fonte: Revista Acrópole, 374, 1970.
3. Edifício Arco Íris, 1957, Zenon Lotufo, Fonte: Revista Acrópole, 228, 1957.
4. Teatro Municipal de Santos, 1961, Oswaldo Correa Gonçalves, Júlio Katinsky e Abraão Sanowicks, Fonte: Revista Acrópole, 277.
5. Clube XV, 1964, Pedro Paulo de Mello Saraiva e Francisco Petracco, Fonte: Revista Acrópole 294, ano 1963.

Figura 2: Alguns exemplares da Arquitetura Moderna popularizada presente em Santos

1 2
3 4
5

- 1 Edifício Biarritz, 1944, Construtora e Incorporadora Andraus Ltda., Cia. Paulista Mercantil e Construtora, Sociedade Paulista de Construções, Escritório Técnico Augusto Pedalini, Fonte: Foto da autora, 2019. 2 Edifício Multifamiliar, 1962 Fonte: Foto da autora, 2020. 3. Edifício Umbelina Felix, 1947 Escritório Técnico Luiz Muzzi Fonte: Foto da autora, 2020. 4 Residência Unifamiliar, 1970, Fonte: Foto da autora, 2020. 5 Residência Unifamiliar, 1973, Fonte: Foto da autora, 2020.

O arquiteto Fernando Lara tem uma vasta pesquisa sobre o “Modernismo Popular”. Para ele:

No Brasil dos anos 1950, o modernismo foi extremamente popular, chegando a se inserir no cerne da identidade nacional e a representar um papel fundamental na cultura brasileira e partir daí os anos cinquenta no Brasil foram um momento sem igual para o desenvolvimento da autoimagem da nação. Isto não se deve apenas ao sucesso de sua arquitetura moderna no estrangeiro, mas ao relativo otimismo, relativa estabilidade política e econômica e principalmente à aceleração do modelo de desenvolvimento nacional. (...) O fato de que a classe média brasileira tenha adotado o modernismo como estilo e objeto de desejo, constitui uma intrigante divergência, um fenômeno que merece ser investigado e pode contribuir para a historiografia da arquitetura do século XX (LARA, 2007, p. 2).

A arquitetura do cotidiano traz em si todas as referências da arquitetura da moda, dos signos de poder. Essa arquitetura que não tem autor conhecido inclui elementos construtivos de um repertório erudito que se transforma, dá status e identidade social a uma certa camada da população, e desenha o ambiente urbano. No caso santista, a arquitetura moderna se reproduz com muita rapidez, seja na orla com os programas de edifícios multifamiliares para o lazer à beira-mar, como também em toda a cidade, uma feição racionalista que se multiplica a partir da reinterpretção dos modelos modernos iniciais. A classe média brasileira adota o modernismo como estilo e a cidade de Santos absorve as referências culturais de quem se apropria da nova arquitetura e a populariza. Ainda que a arquitetura moderna correspondente aos modelos pioneiros, tenha como propósito, em certos parâmetros, a mudança de um estilo de vida, pode-se afirmar que o espaço construído vai sendo adaptado. Muitas das novas construções terão como característica a popularização de pastilhas, telhados invertidos, pilotis, a adoção de elementos estéticos de obras conhecidas transformando-se no modernismo popular que se torna recorrente e que alcança status de identidade social.

Inventário de exemplares modernistas santistas

A cidade é dinâmica, a população se relaciona com sua materialidade sem muitas vezes ter consciência de que tudo é memória. As casas, calçadas, o paisagismo, os postes e os bancos, os canais e o jardim da orla, tudo tem um significado, e quando nos referimos aos vários passados da cidade, essa dimensão tem significados diferentes.

O inventário é um instrumento que fornece as diretrizes para que possam ser aplicadas na prática as políticas públicas necessárias e possíveis para acautelamento dos bens de interesse histórico e cultural, e para que possam ser entendidos como um instrumento que fornece um olhar apurado, uma fonte de conhecimento do ambiente urbano. Desde a Carta de Atenas de 1931 se recomendava a execução de inventários de monumentos, não há forma de uma preservação e catalogação que seja eficiente sem uma documentação extensiva. Com o passar dos tempos isso foi se transformando, adicionando-se aos levantamentos informações cada vez mais específicas como as que o Conselho Europeu, em 1962, uniformizou internacionalmente, criando o Inventário

do Patrimônio Cultural Europeu; ou ainda a Carta de Veneza de 1964 que demonstra a preocupação com a documentação disponível; a norma de Quito de 1967 que cita a importância de organizações técnicas; a Carta de Petrópolis de 1987 que encara os inventários de sítios urbanos tão importantes como os tombamentos (CURY, 2000). A ampliação da noção de patrimônio, a inclusão da arquitetura “modesta”, a relação entre bens culturais e o tecido urbano circundante, o fortalecimento da legibilidade urbana e reconhecimento do espaço como lugar de pertencimento, configuram o resultado dos inventários.

Os inventários elaborados no Brasil, a partir da criação do SPHAN em 1937, tinham um caráter de registro com o objetivo do tombamento, de reconhecimento de fatos memoráveis identificados com uma noção de identidade nacional. Posteriormente se entendeu que:

Ainda assim, os bens culturais, isolados ou em conjunto, eram inventariados e conservados pelas suas características estéticas, havendo um distanciamento das relações espaciais urbanas, sociais, culturais e econômicas (CARVALHO 2011, p. 4).

Como se nota, os inventários em geral são complementos de processos metodológicos de ações de preservação, o que se entende é que eles deveriam ser os protagonistas, sendo instrumentos de revelação do ambiente urbano como um todo. As características arquitetônicas que não estabeleçam relações com a estrutura social, econômica cultural e técnica do ambiente trazem em si uma avaliação parcial. A cidade se revela a partir de todas essas relações e seus atores. No ano 2000 o IPHAN criou uma metodologia de trabalho denominada Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC)³ segundo a qual a delimitação da área do inventário se faz em função das referências culturais presentes do lugar e em escalas diferentes, seja o bairro, a vila, uma mancha urbana um conjunto de segmentos territoriais ou ainda uma região geografia culturalmente viva.

No caso da cidade de Santos, a implementação de um inventário sobre arquitetura moderna é urgente se considerada a velocidade das transformações urbanas sobrepujando arquiteturas de interesse cultural, configurando descaracterizações importantes no ambiente urbano, o que faz com que a cidade perca valores simbólicos significativos. Na verdade, o resultado de qualquer inventário é trazer a comunidade ao alcance da preservação, perpassando pela sua responsabilidade, na medida que é ela a detentora privilegiada do bem e, portanto, legítima responsável pelo reconhecimento do seu patrimônio. O Inventário, nessa perspectiva, torna-se um fenômeno local e faz com que os atores sociais do lugar se mobilizem e reflitam como aquele elemento incide em sua vida, fazendo com que o patrimônio tenha em si outro valor se for preservado e valorizado pelo significado real que terá para aquele território.

³ A metodologia adotada procurou superar a divisão entre patrimônio material e imaterial, entre bens culturais de caráter monumental e referências do cotidiano, por meio da identificação de bens representativos de diferentes grupos sociais, além da construção de novos instrumentos capazes de ampliar a compreensão dos significados atribuídos pelos grupos detentores desses bens e formas adequadas de preservação. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/> Acesso em: 31/07/2023

Metodologia

A escassez de estudos sobre a Arquitetura Moderna Santista vem ao encontro de questões que já há algum tempo se discute: a busca por exemplares modernistas inseridos na paisagem urbana, desprovidos de caráter monumental. Esta hipótese foi levantada na dissertação de mestrado sobre a produção modernista na orla marítima (ALVES, 2000). Naquele momento esses exemplares foram classificados como uma arquitetura que variava entre o ecletismo com inspiração neoclássica, inserção do Art Deco, e expressões racionalistas e protomodernistas, porém sem a adoção de uma nomenclatura mais específica. Em se tratando da arquitetura santista, a produção do período moderno é estabelecida sob forma de ocupação de áreas livres da cidade – como a orla marítima – e ainda por meio da substituição da arquitetura que a antecedeu, a manifestação eclética. Com o mercado imobiliário aquecido, havia um campo de trabalho vastíssimo para os arquitetos e engenheiros, que aos poucos se estabeleciam em Santos.

O inventário da arquitetura moderna santista integra um dos instrumentos práticos da pesquisa que está sendo formulada na elaboração da tese de doutorado intitulada **“A feição da Arquitetura Moderna na Cidade de Santos – o estilo moderno entre a ideologia e a prática. A preservação e o descaso”**. Para tanto estão sendo mapeadas áreas de interesse, que se referem à implantação dessa arquitetura dentro do contexto urbano de expansão da cidade de Santos. Foram criadas fichas baseadas nos trabalhos de inventariação do DPH (Departamento do Patrimônio Histórico) da cidade de São Paulo, elaboradas por solicitação da Companhia do Metropolitano de São Paulo, em função das obras que ocorreriam na área de influência imediata da Linha Vermelha em construção na ocasião, adotando critérios contemporâneos, já que a função vital da preservação é social, compreendendo a preservação de um repertório descolado da imagem comum de monumento ou de objeto de caráter apenas historicista, e levando em consideração bens de interesse que são passíveis de desaparecimento favorecido por transformações urbanas em curso (BAFFI, 2006).

Assim, as fichas tratam de mapear o(s) edifício(s), por meio de uma iconografia histórica, sua implantação e ambiência, estado de conservação, estilo, técnica construtiva, estado de conservação e imagens atuais. A metodologia de trabalho leva em conta também alguns aspectos importantes como uma linguagem que não seja meramente técnica, para que possa servir a uma leitura fluida para a população ou para diversos fins, sejam profissionais, ou vinculados a instituições de preservação, como conselhos de patrimônio, mas que também possam ser reconhecidos pelos cidadãos, uma vez que a participação da sociedade civil, estudantes, pesquisadores, guias de turismo, são bem-vindas, tendo em vista a capacitação de conceitos e práticas (CARLI, TSAGARAKI, 2021).

A metodologia adotada não difere de inventários já conhecidos e comprovadamente eficazes já que a inventariação leva em consideração a paisagem urbana e, portanto, a relevância desses exemplares implantados no período entre 1930 e 1970. A originalidade desse inventário é relevante e se compõe a partir da falta de informações relacionadas a arquitetura construída no período e que nunca foi catalogada oficialmente.

Figura 3 Ficha básica de levantamentos que está sendo usada o inventário.

Inventário da arquitetura moderna santista

IDENTIFICAÇÃO	
ENDEREÇO	
LOCALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO FOTOGRAFICA
CARACTERISTICA	EDIFICIO ISOLADO CONJUNTO DE EDIFICIOS CONJUNTO ARQUITETONICO
NUMERO DE PAVIMENTOS	
USO	UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR MULTIFAMILIAR + COMERCIO E/OU SERVIÇOS INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
AUTOR DO PROJETO e colaboradores	
INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO	
ANO	
USO ORIGINAL	
USO ATUAL	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	OTIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO
GRAU DE ALTERAÇÃO	INALTERADO POUCO ALTERADO xxxx PARCIALMENTE ATERADO MUITO ALTERADO OBSERVAÇÕES:
FOTOS Créditos das imagens e data	FOTOS
MEMORIAL DESCRITIVO	ICONOGRAFIA DO IMOVEL E AMBIENCIA
FONTES E REFERENCIAS	DATA DE ELABORAÇÃO DA FICHA

A aplicação dessa ficha se dá partir da inserção de dados em uma planilha de acesso aberto da plataforma do Google. Com essa ferramenta, é possível elaborar um formulário que permite inserir os dados sobre cada imóvel, o que gera um conjunto de dados quantitativos e qualitativos, aos quais são associados valores percentuais sobre o estado de conservação, uso, autoria e localização. Os dados sistematizados serão fundamentais para o georreferenciamento, exata localização e descrição dos imóveis inventariados que compõe a etapa a seguir. Os dados que alimentam a planilha são elaborados a partir de pesquisas feitas na hemeroteca local, em busca de propagandas

de jornais e revistas da época, que geram o levantamento in loco para confrontação do estado de descaracterização e análise da relevância ao inventário. A outra possibilidade usada é a eleição do imóvel que já faz parte da paisagem como exemplar de interesse e posterior pesquisa sobre sua construção. A partir dessa decisão são acrescidos os outros itens estipulados na ficha de inventario.

Figura 4 Alguns dos resultados obtidos (dados parciais maio/2023)

Conclusão

A Arquitetura Moderna Santista é mais do que as construções da orla e dos bairros de elite, é a do construtor que não é amplamente conhecido, mas traçou e desenhou o ambiente urbano. Já se conhece a qualidade dessa produção e já se sabe que o cidadão tem no seu imaginário afetivo o ambiente que usa diariamente para ir trabalhar, estudar. O necessário é levar a cabo e cobrar a implantação adequada das políticas públicas já existentes e para isso sabemos que não se pode esperar que o poder público arque com toda a responsabilidade, mesmo porque haverá frequentemente impasses e entraves no momento de se decidir entre um tombamento e uma nova construção que trará empregos e fará circular a economia, como se observa no discurso comum. Dentro dessa lógica, o tombamento e o acautelamento tende a ser renegado, ou relegado a plano secundário.

Em simultaneidade à aplicação das políticas públicas, há a produção acadêmica das universidades, que gera discussões e até mesmo soluções para nossas cidades e deveria ocupar outro lugar que não fossem exclusivamente estantes de bibliotecas ou de banco de dados. Há o conhecimento específico, há a reflexão adequada, porém, coexistem fragilidades que estão relacionadas à não aplicação dessas mesmas políticas públicas em vigência. O olhar desatento do cidadão que não se reconhece no ambiente urbano em que vive e que, portanto, não valoriza nem cultiva a memória urbana, também contribui para a intensificação de dinâmicas imediatistas resultantes da disparidade de forças entre agentes do mercado imobiliário e as representativas do tecido social. Para que as redes sociais possam disseminar mais que somente imagens do passado, é necessário ocupar os espaços de divulgação e de cidadania, criar fóruns de discussão, mobilizar grupos, conscientizar a sociedade.

A ideia de preservação do patrimônio cultural traz consigo uma relevante responsabilidade: a da cidade que cuida dela mesma, ou seja o cidadão responsável e crítico que cuida do seu lugar de memória. A partir dessa premissa, têm se desenvolvido desde o século XIX teorias, revisões, discussões e práticas, que contribuem para a preservação do patrimônio, na medida em que a sua verdadeira importância seja reconhecida pelo cidadão e se reflita em suas relações sociais. De qualquer forma, há mais de um século se discute como fazer para que a memória seja para o cidadão uma relevante e consciente memória. Se a memória é a parte da constituição da cultura e se relaciona diretamente com a sua produção, entende-se que esse novo olhar vivifica como essencial a qualidade de vida do indivíduo e conseqüentemente do coletivo.

O sentimento de pertença reforça as relações de identidades culturais entre o individual, o coletivo, o lugar, respeitando a diversidade e assegurando as subjetividades das práticas culturais. Dessa forma, para superar as lacunas das políticas públicas, há que dirigir a atenção a essas novas manifestações até então negligenciadas, fortalecendo possibilidade de proteção da memória, com base no entendimento do patrimônio cultural como fato social.

Ninguém preserva aquilo que não reconhece.

Bibliografia

ALVES, Jaqueline Fernández. **Arquitetura à Beira Mar. Santos entre 1930 e 1970**. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e urbanismo, 2000.

BAFFI, Mirthes I.S. O IGEPAC-SP e outros inventários da Divisão de Preservação do DPH: um balanço. Revista do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. V 204, P.169. São Paulo, 2006.

CARVALHO, Taisa Soares de; AMARAL, Luis Cesar Peruci. **Os inventários como instrumentos de preservação: da identificação ao reconhecimento**. 9º seminário DOCOMOMO Brasil - interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília, junho de 2011.

CAVALCANTI, Lauro; LAGO André Correa. **Ainda Moderno? Arquitetura Brasileira Contemporânea**. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, 2005.

_____. **Moderno e Brasileiro. A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)**. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro, 2006.

CHOAY, Françoise. **A Alegoria do Patrimônio**. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2001

CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Edições do Patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

DE CARLI, Georgina; TSAGARAKI, Christina. **Un Inventario de Bienes Culturales. Por qué y para quién ?** Edição Instituto Latino Americano de Museus, São José, Costa Rica 2008 Disponível em: <<https://ilamdocs.org/documento/2845/>> acesso em 19 de junho de 2021

Inventário nacional de bens imóveis: sítios urbanos tombados: Manual de preenchimento. versão: 2001.

Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC)**. Disponível em :[http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/#:~:text=Patrim%C3%B4nio%20Cultural-,Invent%C3%A1rio%20Nacional%20de%20Refer%C3%Aancias%20Culturais%20\(INRC\),-O%20Invent%C3%A1rio%20Nacional](http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/#:~:text=Patrim%C3%B4nio%20Cultural-,Invent%C3%A1rio%20Nacional%20de%20Refer%C3%Aancias%20Culturais%20(INRC),-O%20Invent%C3%A1rio%20Nacional) acesso em 19 de junho de 2021.

Lara, Fernando. **Insustentável Leveza da Modernidade**. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.076/319>> acesso em 20 de junho de 2021.

_____. **Popular Modernism: an analysis of the acceptance of modern architecture in 1950s Brazil**. Tese de Doutorado. Universidade de Michigan. Ann Arbor, Michigan, EUA, 2001

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna Brasileira**. Aeroplano Editora/IPHAN. Rio de Janeiro, 2000.

MOTTA, Lia; SILVA, Maria Beatriz Resende (Org.). **Inventário de Identificação: um programa da experiência brasileira**. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998. Edições do

Patrimônio

NASCIMENTO, Rodrigo. **Mapeamento dos Conselhos Municipais de Patrimônio Cultural no Estado de São Paulo**. Políticas Culturais em Revista. Salvador, BA. Volume 11 nº01 pg 308-343, jan./jun. 2018.

SANTOS (SP). Prefeitura Municipal. **Inventário de estilos arquitetônicos da cidade de Santos**. Santos, 2011

STOCKER, Jorge Luís. **Workshop Digital Inventários na Prática: instrumento de preservação do patrimônio cultural**. Fevereiro de 2021. Disponível em : <https://www.instagram.com/ocampanario/>